

ऋग्वेदे मानवीयमूल्यानि

लक्ष्मण माझी

शोधसारः

मानवः इतरजीवेभ्यः तस्य धीशक्त्याः जीवश्रेष्ठ इति पदवीं भजते। जीवश्रेष्ठत्वेन परिगणितैः मानवैः अवश्यमेव मानवोचितमूल्यानां संरक्षणं कर्तव्यम्। मानवोचिततत्त्वेषु नीति-आदर्श-लक्ष्यं चेत्यादिनि प्रमुखानि। एतेषां सम्यग् अनुकरणेन मानवमनसि बहुकल्याणभावना सर्वकल्याणभावना वा उदेति। यस्मात् दया-धर्म-धैर्य-मैत्री-करुणा-सत्यमहिंसास्तेयादीनि उदात्तभावनानि सञ्जायते। एते मानवीयगुणाः एतान्येव मानवीयमूल्यानीत्यपि प्रोक्तानि। भारतीयपरम्परायां मानवजीवनस्य मुख्यानि चत्वारि मूल्यानि वर्तन्ते। तानि धर्मार्थकाममोक्षाख्यानि। अत्र शोधप्रबन्धेषु ऋग्वेदे वर्णितः मानवीयमूल्यानां चर्चा संलक्ष्यते।

कूटशब्दाः - भारतीयसंस्कृतिः, आत्मबलस्य, राष्ट्रहितचिन्तनं, ऋग्वेदः, सत्कर्म, सन्मार्गः, शुभचिन्तनं, प्रगमनं, सत्सङ्गं, प्रसन्नचित्तम्, समत्वभावः, सत्यसङ्कल्पः, श्रद्धा, अहिंसा, मधुरवचनं, सुमतिभावः।

विश्वसाहित्यस्य प्राचीनतमग्रन्थो वेदः। मानवसंस्कृतेः प्राचीनतमसभ्यतायाः अवबोधनार्थम् ऋग्वेदस्य परिशीलनमत्यावश्यकं वर्तते। मानवजातेः इतिहासः भारतीयसंस्कृतिश्च इहैव प्रतिष्ठिता विद्यते। अस्माकं धर्म-संस्कृति-आचार-व्यवहारादीनां दर्पणतुल्यमस्ति वेदशास्त्रम्। न केवलं भारतवर्षस्य अपितु समग्रविश्वस्य सर्वमनीषिणां कृते ज्ञानस्रोतोऽस्ति ऋग्वेदः। भारतीयसंस्कृतौ ऋग्वेदस्य स्थानं सर्वोपरि वर्तते। मातृभूमेः सेवा करणीया इति ऋग्वेदे प्रथमतः उद्घोषितः। सामाजिकदृष्ट्या ऋग्वेदस्य महत्त्वमत्यधिकम्। प्रत्येकं जनः समाजस्याङ्गो विद्यते। सामाजिकमैत्रीभाव एव मानवता इति वक्तुं शक्यते। अतः समाजस्य ऐक्यभावस्य मैत्रीभावस्य रक्षणाय वैदिकर्षयः तत्पराः दृश्यन्ते। वेदसंहितासु सर्वप्रथमा एषा ऋग्वेदस्य संहिता निखिलविश्वसाहित्ये सुप्राचीनतमा च। भारतीयधर्मसंस्कृत्योः अस्याः महत्त्वपूर्णं स्थानं संलक्ष्यते। भारतीयदर्शनक्षेत्रेऽपि अस्य महिमा सर्वैः दार्शनिकैः स्वाभिमतैः मुक्तकण्ठेनाङ्गीक्रियते। सर्वैः स्वमतपुष्ट्यर्थम् ऋग्वेदस्य ऋचः प्रदर्श्यन्ते। तस्मात् वेदशास्त्रमिदमस्ति जीवनदर्शनम्। वस्तुतः वेदोऽयं सर्वज्ञानानाम् आकरः। येन यस्योद्देश्येन वेदस्यानुशीलनं क्रियते तेन तत्रावश्यमेव तत् संप्राप्यते। ईदृशं किमपि नास्ति यद्वेदे न विद्यते। मानवकल्याणाय एव वेदानां सृष्टिः। मानवेषु यावत् पर्यन्तं लोकहितभावना नोत्पद्यते तावत् मानवीयतापि नोदयति। मानवता नोदयति चेत् हिंसा-द्वेषादिभिः ग्रस्ता भविष्यति इयं धरित्री-फलत्वेन धरित्री निवासायोग्या भूत्वा सर्वत्र विश्रृंखलैव दरीदृश्यते। वस्तुतः वैदिकसंस्कृतिः मानवता-गुणसम्पन्नत्वात्तत्र प्रतिपादितानि मानवीयमूल्यानि सदैव ग्राह्यानि इति प्रतिभाति। विश्वस्य सुप्राचीनतमग्रन्थे ऋग्वेदे राष्ट्रहितचिन्तनं विश्वबन्धुत्वभावना स्वकर्तव्यपालनं सर्वजीवकल्याणभावना चेत्यादयः व्यापकरीत्या यथा चित्रिताः तथैवात्र प्रस्तौतुं प्रयतते।

मानसिकी पवित्रता - यः कोऽपि स्वान्तर्निहितान् दुर्गुणान् मोचयितुम् इच्छति चेत् सदैव मनसः शुचिः रक्षितव्या। ऋक्संहितायां दुर्भावना 'वृत्र' इत्यनेनाभिधीयते। इन्द्रेण स्वात्मबलेन वृत्रः हन्यते - 'भद्रं मनः कृणुष्व

वृत्रतूर्यै¹ इति। मन्त्रस्याभिप्रायो वर्तते – वृत्ररूपदुर्गुणाः तदैव नश्यन्ति यदा मनः पवित्रं स्यात् तथा तत्रात्मविश्वासं च जागृयात्। यावत् मनसः पवित्रता न जायते तावत् दुर्गुणा अपि न विनश्यन्ति। मनसः पवित्रतैव इच्छाशक्तिः, सा आत्मबलरूपेण परिवर्तनं भविष्यति।

आत्मबलम् - ऋक्संहितायाम् आत्मबलस्य बहुमहत्त्वं प्रतिपादितम्। यस्मिन् हृदि आत्मबलं विद्यते तेन कठिनतमं कार्यमपि सारल्येन सम्पादयितुं शक्यते। आत्मशक्तिसम्पन्नेषु मानवेषु अदम्यं साहसः परिलक्ष्यते। तैः आत्मशक्त्या दुर्जयविघ्नान्यपि सरलतया अतिक्रम्यन्ते। तस्मात् ऋक्संहितायां प्रोक्तं यत् यस्मिन् आत्मबलं दृश्यते, तस्य दृढतां गिरि अपि नैव वारयति। तेन गिरयोऽपि अतिक्रम्यन्ते – 'न पर्वतासो यदहं मनस्ये' इति ऋक्।

शुभचिन्तनम् - शुभचिन्तनं शुभकर्मणः कारकम्। तस्मात् ऋक्मन्त्रे भणितं यत् चतुर्दिग्भ्यः शुभचिन्तनमेव समीपे समागच्छेदिति – आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः² इति। पुनरपि भणितं यदस्माभिः सदा सत् द्रष्टव्यं सत् श्रोतव्यम् च – भद्रं कर्णेभिः शृणयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः³ इति। प्रत्येकस्य मानवस्य कर्तव्यविषये वेदे प्रतिध्वनितं यत् अशुभकथनं न श्रोतव्यं न द्रष्टव्यमिति च। यतो हि शुभचिन्तनमेव हृदयस्पर्शरूपम् अतिशयप्रियस्वरूपं च भवति – क्रतुं न भद्रं हृदि स्पृशम्⁴ इति।

सत्कर्मः - ऋक्संहितायां सुष्ठु प्रदर्शितं यत् सत्कर्मणा हृदयस्य शुद्धिर्जायते। येन सत्कार्यं सम्पाद्यते, तस्य हृदयं स्वयमेव पूतं भविष्यति। अतः सदैव सत्कर्मणि प्रवृत्तिः स्यादिति ऋक्मतम् – स मृज्यते सुकर्मभिः।⁵ सत्कर्मणः फलम् भवति शुभम्। अत्रैवोल्लेखितुं शक्यं यत् सरलस्वभावयुक्तेभ्यः जनेभ्य एव सदा कल्याणं संभवति, तैरेव स्वजनैः सह आह्लादपूर्वकं जीव्यते – 'अवृकेभिः स्वस्ति..., मदेम शतहिमाः सुवीराः'⁶ इति ऋक्। कथनस्याभिप्रायो वर्तते यत् शुभकर्माणि सततं मानवस्य शुद्धिं जनयन्ति। यदा चरित्रशुद्धिर्जायते तदा आत्मबलमपि वर्धते।

सन्मार्गस्यावलम्बनम् - ऋग्वेदे बहुधा शब्दायते यदस्माभिः सदैव सुमार्गस्यान्वेषणं कर्तव्यमिति – ऋतस्य नः पथा नय।⁷ सन्मार्ग एव देवमार्गत्वेनाप्यभिधीयते। देवैः विद्वद्भिः वा अनेन मार्गेणैव पद्यते – आ देवानामपि पन्थामगन्म⁸ इति। सन्मार्गस्याभिप्रायो भवति – सुमार्गः जीवनोद्धारमार्गश्च। सन्मार्गेणैव ज्ञानं वैभवं श्रीवृद्धिश्च जायते। सन्मार्गसेविना असन्मार्गः नानुस्रियते। तस्मात् सर्वान् मानवान् सन्मार्गेणैव जीवनयापनार्थमुपदिशति वेदः।

¹ ऋग्वेदः २:२३.२

² Ibid १:८९.१

³ Ibid १:८९.८

⁴ Ibid ४:१०.१

⁵ Ibid ९:९९.७

⁶ Ibid ६:४.८

⁷ ऋग्वेदः १०:१२३.६

⁸ Ibid १०:२.३

प्रगमनम् (Progress) - मानवाः जीवने प्रगमनं कांक्षन्ति। तत्कृते आवश्यकता वर्तते स्थिरतायाः धैर्यस्य वा। पुनश्च इह आत्मबलस्यापि भूमिका अनस्वीकरणीया। एवं धैर्यशीलो हि स्वलक्ष्यमधिगच्छति नर इति प्रगमनविधायकं वेदवचनमिह समुपलभ्यते – स्थिरो भव..., आशुर्भव..., पृथुर्भव..., सुषदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः,¹ इति।

सत्सङ्गः - दृष्टान्तप्रयोगेन ऋक्संहितायां निगदितं यत् संसारोऽयं शिलापूर्णा नदी इव। तत्र स एव जनः तरणाय समर्थो भवति यः कुसङ्गेभ्यः दूरीभूय अहर्निशं सुकर्मभिः सह सङ्गतिं करोति

अश्मन्वती रीयते सं रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः।

अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान ॥² इति।

सज्जनस्य संस्पर्शेण सर्वमशुभं विनश्यति। कुसङ्गेन तु जीवनं सङ्कटमयमेव भविष्यति। अतः सर्वथा सत्सङ्गं विज्ञाय तदेवाचरणीयमिति वेदरीतिः।

प्रसन्नता - प्रसन्नचित्तयुक्तो जनः सुखदुःखादिव्याधिभिः न बाध्यते। सः सर्वपरिस्थितौ प्रसन्नचेतसा वर्तितुं शक्नोति। प्रसन्नचेतो न कदापि खिन्नो भवति। विपद्यपि तेन हास्यमुखेन धैर्येण च कार्यं सम्पाद्यते। तत्कृते समग्रसंसारः सुखमय एवेति प्रतिभाति। तदर्थं वेदरीति एषा अस्माभिः स्वीकरणीया यत्सर्वदा प्रसन्नचेतसा एव जीवनं व्यतीतव्यं विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः³ इति। ऋक्संहितायां प्रसन्नचित्तस्य कृते 'सुमनस' शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। अस्यार्थो हि मनसः आनन्दानुभूतरूपकार्यम्।

समत्वभावः - समत्वभावः शान्तेरानन्दस्य च उत्सो वर्तते। कल्याणमधिगन्तुं वैषम्यदृष्टिः परित्यक्तव्या। यतो हि वैषम्यता साम्यतायाः परिपन्थी। तस्माद्विषतुल्यविषमताभावं परित्यज्य अमृतोपमं समताभावं धारयितुम् ऋग्वेदे समुद्धोषितम्। पुनश्चोक्तं जगति सर्वे मानवाः परस्परं भ्रातरः सन्ति, तेषु न कोऽपि जन्मना महान् न वा अवरो। साम्यभावोऽयं धारयन्तः सर्वेऽपि स्वाभिष्टसिद्ध्यर्थं प्रयतन्ते – अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधुः सौभगाय⁴ इति। तथैव निगदितं यत्सर्वे मानवाः परस्परं समाना एव सन्ति, न तेषु कोऽपि ज्येष्ठः कनिष्ठो वा वर्तते, न कश्चन मध्यमोऽपि। सर्वे स्वशक्त्यानुसारमग्रे संगच्छन्ति। एते महत्त्वाकांक्षाबलेन स्वकार्यं निर्वहन्ति। एते समानजन्मानः दिव्याश्च सन्ति— ते अज्येष्ठासो अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वावृधुः।

सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥⁵ इति

¹ शुक्ल. यजु. ११:४४

² ऋग्वेदः १०:५३.८

³ Ibid ६:७५.८

⁴ Ibid ५:६०.६

⁵ ऋग्वेदः ५:५९.६

समत्वभावोद्धाटनावसरे ऋक्संहितायां निर्दिष्टं यत्सर्वेषामपि मनुष्याणां समान एवाधिकारो भवति – समानो अध्वा प्रवता मनुष्यदे।¹

सत्यकथनम् - मानवहृदये पूतभावः तदैव आयाति यदा सः सत्यान्वेषी सत्यप्रतिज्ञश्च भवति। सत्यसङ्कल्पयुक्तो जनः न केवलं स्वात्मानं पवित्रं करोति, अपि च तस्य सम्पर्कयुक्तान् सर्वानपि पुनाति। स सदैव सत्यं धृत्वा ह्यग्रे सरति तथा तस्य जीवनमपि शुद्धं पूतं च भविष्यतीति ऋक्मतम् – ऋतेन सत्यमृतसाप आयन् शुचिजन्मानः शुचयः पावकाः² इति। सृष्टेमूले सत्यासत्ययोर्मेलनमभवत् इत्यभिहितम्। प्रजापतिना उभे पृथक् पृथक् संस्थापितो। तयोः सत्यं श्रद्धायोग्यं तथा अनृतमश्रद्धायोग्यमिति प्रोक्तम्–

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः।

अश्रद्धाम् अनृतेऽदधात् श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥³ इति

अनेन ज्ञायते यत्संसारेऽस्मिन् सत्यासत्यमुभो विद्यते। तत्र यत्सत्यं तच्छित्त्वा तदेव ग्रहणीयमित्येव मानवकर्तव्यम्। यतो हि सत्यं सत्कर्मबोधकं भवति मधुरत्वञ्च प्रयच्छति इति वेदवाणी – 'ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियम्'⁴ एवमेव मानवजीवनस्य सम्प्रेरका ये खलु नैतिकादर्शाः परिलक्ष्यन्ते, तेषामाधारोऽस्ति सत्यम्। यथा प्रोक्तम् ऋग्वेदे यत्सत्यं हि अनेकसुखानां स्रोतः स्वरूपमस्ति। सत्यभावनया दुष्कर्माणि विनश्यन्ते। ऋतवाक् मानवानां बधिरकणेष्वपि प्रविशति –

ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर्ऋतस्य धीतिर्वृजिनानि हन्ति।

ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥⁵ इति

श्रद्धा - किमपि कार्यं सम्पादयितुं सर्वादौ श्रद्धायाः आवश्यकता विद्यते। यतो हि सश्रद्धं कृतं कार्यं सुन्दरं भवत्यैव। गीतायां श्रीकृष्णेन कथितं हि 'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्'⁶ इति। सम्प्रति, सर्वत्रैव श्रद्धाया अभावो लक्ष्यते। ज्येष्ठं प्रति विद्वांसं च प्रति श्रद्धा प्रदर्शितव्या, तदैव वाञ्छितफलं लब्धुं शक्यते इति अस्मदीया परम्परा। श्रद्धया एव धनैश्वर्यं संलभ्यते इति ऋक्मतम् 'श्रद्धया विन्दते वसु'⁷ असन्तोषेण दुर्विचारेण वा ऐश्वर्यं न हि लभ्यते। विभूतेर्सर्वोच्चस्थानं तु श्रद्धया एव संप्राप्यते इति ऋक्मतम्– 'श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि'⁸ इति।

¹ Ibid २:३.२

² Ibid ७:५६.१२

³ शुक्ल. यजु. ११:७७

⁴ ऋग्वेदः ९:७५.२

⁵ Ibid ४:२३.८

⁶ गीता. ४:३९

⁷ ऋग्वेदः १०:१५१.४

⁸ Ibid १०:१५१.१

अहिंसा - लोककल्याणाय अहिंसाव्रतधारणं परमावश्यकं वर्तते। सम्प्रति, यत्र तत्र हिंसायाः कारणात् दुराचारः भ्रष्टाचारः नृशंसतादयः आधिक्येन वर्द्धमानाः दृश्यन्ते। मानवमनसः हिंसाभावं दूरीकृत्यैव स्वस्थसमाजनिर्मातुं शक्यम्। तस्मात् वैदिकसाहित्ये अहिंसां सर्वोपरि स्थानं प्रदत्तम्। ऋग्वेदे सुन्दरवर्णनमिदं दृश्यते यत् वृद्धो भवतु बालको वा, तपस्वी वा वीरो भवतु न कमपि हन्तव्यम् –

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्।

मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥¹ इति

वस्तुत एषा रुद्रसमक्षं साधकानां स्तुतिः। परन्तु अहिंसाया बीजमिह दृश्यते। न केवलं मानवानामुपरि, अपितु गवाश्वादिपशूनामुपरि अपि न कदापि कष्टं प्रदातव्यम् इति प्रार्थितम् – मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः।² इति।

मधुरभाषणम् - सत्याहिंसादिवत् मधुरवचनं प्रशस्यते वेदे। मधुरया गिरा सर्वमपि जेतुं शक्यते। मधुरभाषणार्थं मानवाः जगति प्रेषिता इति वेदवचनम् – 'भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषः, सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि'³ इति। अतः कठोरवचनं परित्यज्य मधुरमनुकतु निर्दिशति श्रुतिः – 'स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमहाम्'⁴ इति। मधुरवाचा परस्परं प्रीतिः प्रवर्द्धते जनचित्तञ्च आकृष्यते, ह्यतो नीतिशास्त्रेऽपि निर्दिश्यते इत्थम् –

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः।

तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ इति

मधुरवाणी वक्तारं श्रोतारञ्च आह्लादयति। तस्मात् वैदिकसाहित्ये मधुगिरः महत्वमाधिक्येन आम्नातम्। ऋक-संहितायां वर्णितं यत्यो मधुरभाषी सत्यवादी चास्ति, तस्य कृते वायु-नदी-वनस्पतयः-सर्वेऽपि मधुरत्वप्रदातारः भवन्तीति - 'मधु वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधी'⁵ इति।

सुमतिभावः - दया-मैत्री-स्नेहादिमानवीयगुणसमृद्धभावः सुमतिभाव इति वक्तुं शक्यते। इयं सुमतिरेव मानवं सुमानवरूपेण प्रतिष्ठापयितुं सिद्धास्ति। कुमतिस्तु मानवं दानवतां प्रति नयति। कुमत्या मानवो न भूयते। कुमार्गे कुमत्यां वा प्रविश्य मानवः निरन्तरं तृणन्ति। तस्माद् सुमतिलाभार्थं प्रेरितम् ऋग्वेदे – 'महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे'⁶ इति। पुनश्च श्रेष्ठानां देवानां कल्याणकारिणी भद्रा सुमतिरस्मभ्यं प्राप्तिर्भवेत्, अस्माकं मनः कुमत्यां न कदापि निवेशयेत् इति कामना कृता – 'देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम्'⁷ इति। ऋग्वेदस्यैकस्मिन् मन्त्रे निगदितं

¹ Ibid १:११४.७

² Ibid १:११४.८

³ मनु. ६:७५

⁴ ऋग्वेदः २:२१.६

⁵ ऋग्वेदः १:१०.६

⁶ Ibid १:८९.२

⁷ Ibid ३:७५.६

यदस्माकं मति परकल्याणात्मिका स्यात्। अत्र लोककल्याणाय 'विश्वजन्याम्' इत्यस्य प्रयोगो दृश्यते। यथा आह—
'जातवेदो वसो रास्व सुमतिं विश्वजन्याम्' इति। इह न केवलं स्वस्यैव सर्वेषां हितसाधनार्थं सुबुद्धिं देहीति प्रार्थितम्।

उपसंहारः - अनया आलोचनया वक्तुं शक्यते यत् मानवीयमूल्यं संरक्षितुं मनसः शुचि आदौ अपेक्षते। मनः यदि पवित्रं स्यात्तदा पवित्रे मनसि शुद्धभावनाः जायन्ते। भावशुद्धौ सति कर्तव्याकर्तव्यबोधविवेकः आविर्भवति। अनेन दया-अहिंसा-सुमति-परहितमृदुतादिगुणानां विकासो भवति। येन 'आत्मनो मोक्षाय जगद्धिताय' चेति बोधोपजायते 'यच्च मानवीयमूल्यस्योत्सः इति वक्तुं शक्यते।

सहायकग्रन्थसूची

1. आचार्य नरसिंह, (१९४४) आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्, ओरिएण्टल लाइब्रेरी, मैसूर युनिवर्सिटी।
2. आचार्य डा. नरेन्द्र कुमार, (२०१०) आपस्तम्बधर्मसूत्रम्, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली।
3. सरस्वती दयानन्द, (१९६०) ऋग्वेदभाष्यभूमिका, वैदिक मन्त्रालय, अजमेर।
4. शर्मा, आचार्यश्रीराम (२००४) ऋग्वेदसंहिता, संस्कृति संस्थान, बरेली।
5. दत्त चैताली, मनुस्मृति, (२००८) नवपत्र प्रकाशन, कोलकाता।

Author's Detail

Address:

Ph.D. Research Scholar
P.G. Department of Sanskrit, Utkal University,
Vani Vihar, Bhubaneswar 751004

Email:

majhilaxman1994@gmail.com
